

Бердянський державний педагогічний університет

Яна СИЧІКОВА

Патентний ландшафт портативних та гнучких тонкоплівкових сонячних елементів (стан на липень 2025 р.)

Аналітичний звіт

Бердянський державний
педагогічний університет

Запоріжжя, 2025

Україна

УДК: 347.77:621.311.243(100)

Рецензенти:

Анатолій І. ПОПОВ, старший науковий співробітник Інституту фізики твердого тіла Латвійського університету, доктор фізико-математичних наук, професор;

Жакип КАРІПБАЄВ, асоційований професор Євразійського національного університету імені Л. М. Гумільова (Казахстан), доктор PhD;

Ярослав ЖИДАЧЕВСЬКИЙ, професор кафедри фізики та методики навчання фізики Бердянського державного педагогічного університету, старший науковий співробітник Інституту фізики Польської академії наук, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Звіт присвячено аналізу глобального патентного ландшафту в сфері портативної та гнучкої фотовольтаїки з фокусом на період 2015–2025 рр. На основі даних з Patentscope і Derwent сформовано огляд п'яти ключових технологічних кластерів (перовськіти, CIGS, CdTe, бар'єрні плівки, roll to roll виробництво), охарактеризовано юридичні та ринкові доміанти, проведено FTO аналіз та виявлено «вікна» для власних розробок. Особливу увагу приділено позиціям України та ЄС у світовій конкуренції. Документ містить стратегічні рекомендації з управління інтелектуальною власністю та SWOT аналіз для українських і європейських розробників

Аналітичний звіт зроблено у рамках реалізації Проекту 2022.02/0001 "Дизайн та дослідження оксидних гетероструктур для портативних сонячних елементів" (№ ДР: 0124U000223) конкурсу «Кембридж - НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)»

Сичікова Яна (2025) Патентний ландшафт портативних та гнучких тонкоплівкових сонячних елементів (стан на липень 2025 р.), 16 с.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17302341>

Зміст

1	Вступ і передумови	3
2	Методологія пошуку	4
3	Огляд технологічних кластерів	5
4	Головні тренди 2024–2025	7
5	FTO аналіз: вікна можливостей і ризику	9
6	Географія та динаміка заявок	11
7	SWOT для українських/європейських розробників	13
8	Висновки	15

Портативна (гнучка) фотовольтаїка швидко перетворюється з нішевого рішення для туристів на критичну технологію мобільної енергетики у військовій, гуманітарній та космічній сферах. Високий попит поєднується з вибуховою активністю у сфері матеріалознавства – передусім перовськітних тандемів, CIGSe тонкоплівок та оксидних гетероструктур. Це спричинило стрімке зростання кількості патентних заявок, особливо з боку Китаю, США та Японії, що формують ядро глобального «трикутника впливу».

Цей аналітичний звіт присвячено стратегічному аналізу патентного ландшафту портативної фотовольтаїки на основі масиву даних за 2015–липень 2025 рр. **Ми не ставимо за мету надати повний статистичний звіт чи вичерпне зведення патентних позицій, а фокусуємося на конфігурації ключових технологічних кластерів, структурі ризиків свободи дій (FTO) та імплікаціях для європейської й української IP-стратегії.**

Метою дослідження є:

- 1 Визначити технологічні домінанти та «гарячі точки» інтелектуальної власності в п'яти провідних кластерах.
- 2 Оцінити ризики свободи дій (FTO) для нових розробок у Європі та Україні.
- 3 Сформулювати тактичні рекомендації щодо IP-стратегії, ліцензування, регіональної подачі та кооперації.

Такий підхід відповідає логіці, окресленій у Звіті Драгі (2024), де наголошено на потребі нової європейської системи конкурентних переваг, заснованої на технологічних проривах, стратегічних нішах і гнучких ланцюгах постачання. Він також співвідноситься з цілями Європейського компасу конкурентоспроможності (2024), який прямо вказує на фотовольтаїку як одну з ключових «зелено-стійких» технологій, що потребують стратегічного суверенітету.

Патентний аналіз був проведений із використанням кількох ключових джерел. Основною базою слугувала WIPO Patentscope, що забезпечила доступ до глобального індексу та міжнародних заявок у форматі PCT. Для поглибленого аналізу патентних сімейств, цитувань і нормалізації назв заявників застосовано Derwent Innovation (Clarivate). Швидка перевірка змісту документів і завантаження повних текстів здійснювалась через Google Patents. У разі потреби кластерного аналізу використовувалась аналітична платформа IPlytics Dashboard, яка дозволяє оцінити мережі цитувань та інтенсивність інноваційної активності в межах певного технологічного домену.

Аналіз охоплював патенти з пріоритетною датою з 1 січня 2015 року по 1 липня 2025 року, подані у всіх юрисдикціях. Особлива увага приділялась країнам першодекларації та фазам розширення заявок у рамках процедури PCT. Ключові технологічні кластери ідентифікувались на основі кодів класифікації CPC. Було використано такі основні фільтри:

- H01L31/0216 – перовськітні фотоелементи
- H01L31/024 – CIGS/CIGSe
- H01L31/0205 – CdTe
- B65H75/34 – рулонне виробництво
- C09D183/14 – бар'єрні покриття

Додатково у заголовках і рефератах шукалися ключові слова, пов'язані з мобільними та гнучкими сонячними елементами: portable, flexible, thin film, rollable, solar skin, soldier, UAV, military power, perovskite tandem, CIGSe flexible. Для зменшення кількості нерелевантних результатів використовувались булеві оператори та пошукові конструкції типу flexi AND (PV OR photovolta*) AND H01L31*.

На етапі обробки даних проведено дедуплікацію на рівні патентних сімейств (Derwent Family ID або INPADOC). Назви заявників були уніфіковані (наприклад, Trina Solar об'єднано з Trinasolar Co., Ltd). Для кожного технологічного напрямку розраховано кількість унікальних сімейств, середньорічний темп зростання (CAGR), середню кількість цитувань і частку активного портфелю. .

Слід враховувати кілька обмежень. По-перше, частина заявок, поданих протягом останніх 18 місяців, може ще не бути опублікованою через період конфіденційності. По-друге, корисні моделі та секретні патенти певних країн (наприклад, Китаю) не індексуються в повному обсязі у відкритих джерелах. По-третє, автоматичний переклад китайських заявок іноді спричиняє помилки в CPC-кодуванні. І нарешті, повнофункціональний аналіз з IPlytics або Derwent потребує ліцензійного доступу.

Загалом застосована методологія забезпечила репрезентативну вибірку та глибину оцінки, достатню для стратегічного огляду стану інтелектуальної власності у сфері портативних і гнучких тонкоплівкових сонячних технологій.

У межах цього огляду ми не наводимо повного зведення статистичних даних чи вичерпного переліку патентів, а зосереджуємося на стратегічних тенденціях, конфігурації патентного поля та ключових ризиках і вікнах можливостей для розробників у сфері портативних і гнучких тонкоплівкових сонячних елементів.

3

Огляд технологічних кластерів: структура, активність і провідні гравці (2015 – липень 2025 р.)

У цьому розділі систематизовано п'ять основних технологічних кластерів, що визначають патентний ландшафт портативних / гнучких тонкоплівкових сонячних елементів (Таблиця 1).

Таблиця 1. Огляд патентного ландшафту портативних / гнучких тонкоплівкових сонячних елементів (стан на липень 2025 р.)

Технологічний кластер	Активність ¹ (патентних сімейств, 2024)	CAGR 2018-24	ТОП-5 правовласників	Провідні юрисдикції	Ключові CPC-коди
Перовськіт (1-шарові й тандеми)	≈ 3 200	+28 %/рік	Trina Solar (481 заявок), Oxford PV, Sekisui Chemical, Panasonic, LG Energy Solution	CN 57 %, US 15 %, JP 10 %, EP 8 %	H01L31/0216, H01L31/0256
CIGS/CIGSe (гнучкі)	≈ 1 450	+6 %	Hanergy (MiaSolé, Solibro), Solar Frontier, TNO, NREL, CNRS	CN 46 %, JP 18 %, US 14 %, KR 6 %	H01L31/024, B82Y30/00
CdTe (ультратонке скло)	≈ 620	+4 %	First Solar (> 55 % масиву), Corning, Calyxo, Advanced Solar Power, Univ. Toledo	US 44 %, CN 22 %, EP 15 %	H01L31/0205, C03C17/00
Бар'єрні плівки / інкапсуляція	≈ 390	+11 %	Sekisui Chemical, Fujifilm, 3M, DuPont, Arkema	JP 37 %, US 24 %, CN 23 %	C09D183/14, B32B27/20
R2R-виробництво / PV-«рулони»	≈ 280	+13 %	Meyer Burger, TNO-Holst, Heliatek, Toshiba, Hanwha Q-Cells	EP 32 %, CN 29 %, US 21 %	H01L21/02, B65H75/34

¹ – патентні сімейства з пріоритетом ≥ 2015 р., підраховано за Patentscope + Derwent (липень 2025).

1. Перовськітні фотоелементи (однокаскадні та тандемні)

За останні шість років перовськіти перетворилися на «гарячу точку» всього сектору: у 2024 р. вони становили понад 40 % усіх нових заявок у фотогальваніці. Портфель містить приблизно **3 200 патентних сімейств**, що відповідає **CAGR ≈ 28 %**. Абсолютним лідером є **Trina Solar** (481 заявка), суттєво нарощує активність **Oxford PV**, зростають портфелі японських хіміко-текстильних концернів (**Sekisui Chemical**) і великих електронних гігантів (**Panasonic**, **LG Energy Solution**).

Домінуючими юрисдикціями залишаються КНР (57 %) та США (15 %), проте спостерігається помітний приріст активності в Європі – частка заявок до ЄПВ досягла 8 %. У CPC-класифікації найбільше використовуються H01L31/0216 (перовськітні елементи) та H01L31/0256 (тандеми).

2. CIGS/CIGSe у гнучкому виконанні

Кластер CIGS/CIGSe налічує **≈ 1 450 сімейств** із середнім **CAGR 6 %**. Висока зосередженість прав – понад половину активного портфеля контролює консорціум Hanergy (MiaSolé, Solibro). **Solar Frontier** та європейські НДІ (**TNO**, **Helmholtz**) продовжують публікувати заявки на покращення R2R та ліганд-інженерії. Країни-лідери: Китай (46 %), Японія (18 %), США (14 %). Ключові CPC-коди – H01L31/024 (CIGS) і B82Y30/00 (нано-текстурування).

3. CdTe та ультратонке скло (UTG)

Попри відносно помірний **CAGR 4 %**, кластер CdTe залишається стратегічним через масштабованість. Глобальний портфель (**≈ 620 сімейств**) практично монополізований **First Solar** (понад 55 % активних патентів). Компанія посилила позиції завдяки патентам на тонкоплівковий TOPCon-шар і оптичні буфери, що ускладнює FTO для сторонніх гравців. Провідні CPC-класи – H01L31/0205 (CdTe) і C03C17/00 (обробка скла).

4. Бар'єрні плівки та інкапсуляційні матеріали

Кластер налічує **≈ 390 сімейств** з **CAGR 11 %** і традиційно концентрується в Японії (37 %). Головними заявниками є **Sekisui Chemical** та **Fujifilm**, які патентують багат шарові EVOH/ETFE-бар'єри й адгезиви, що активуються УФ-або плазмовою обробкою. Американські компанії (**3M**, **DuPont**) і французька **Arkema** нарощують портфелі для гнучких перовськітних модулів. Найчастіші CPC – C09D183/14 (полімерні композиції) і B32B27/20 (багат шарові плівки).

5. Roll-to-roll виробництво та «PV рулони»

Кластер R2R включає **≈ 280 сімейств** з **CAGR 13 %**. Європа тримає першість (32 % заявок), що пов'язано з інтенсивною діяльністю **TNO Holst** і **Meyer Burger** щодо масштабованих ліній для перовськіт/CIGS-тандемів. Китай (29 %) та США (21 %) дихають у спину: **Heliatek**, **Toshiba**, **Hanwha Q Cells** активно патентують гнучкі модулі, що згортаються у рулон (заявка EP4369420A1 – один із найцитованіших

документів 2024 р.). Основні CPC – H01L21/02 (виробництво напівпровідників) і B65H75/34 (обладнання для рулонів).

Аналіз показує, що у 2024–2025 рр. триває **гостра конкуренція між перовськітним та CIGS/CdTe таборами**: перші домінують у кількості заявок, другі – у патентній «глибині» й комерційних GW-лініях. Бар'єрні плівки й R2R-процеси стають «технологічними воротами» – саме вони визначають, яке з матеріальних рішень швидше дійде до масового гнучкого продукту.

4 Головні тренди 2024 – 2025 рр.

1. Перовськітний «сплеск»

У 2024 р. понад 40 % усіх нових заявок у галузі PV стосувалися перовськітних елементів або тандемів. Лідером є **Trina Solar**: за рейтингом IPRdaily компанія подала **481** перовськітну заявку і посіла перше місце у глобальному переліку патентовласників¹. Слідом ідуть **Oxford PV**, **Sekisui Chemical**, **Panasonic** та **LG Energy Solution**. Така концентрація активності сформувала «патентне поле високої щільності», у якому для нових гравців стає критично важливим укладати перехресні ліцензійні угоди або створювати оборонні (defensive) публікації.

2. Консолідація CdTe й патентні претензії First Solar

У кластері CdTe продовжується стратегічна монополізація. **First Solar** офіційно оголосила про володіння портфелем патентів на TOPCon-шар для CdTe-модулів і вже розгорнула перевірки щодо можливого порушення з боку конкурентів^{2 3}. Це означає, що компанії, які планують власні CdTe-рішення, мають або ліцензувати технологію, або шукати альтернативні прозорі провідні оксиди.

3. Ліцензійні альянси у перовськітних тандемах

У квітні 2025 р. **Oxford PV** і **Trina Solar** уклали угоду про взаємне ліцензування ключових патентів на перовськіт-кремнієві тандеми. Документ передбачає право Trina виробляти та продавати тандем-панелі в Китаї з можливістю субліцензування^{4 5}. Це перший великий комерційний крок, який показав, що розподіл IP-ризиків через кооперацію стає наріжним каменем стратегії перовськітного сегмента.

¹ https://www.pv-magazine.com/press-releases/trinasolar-tops-global-perovskite-solar-cell-patent-ranking/?utm_source

² https://www.reuters.com/business/energy/first-solar-says-several-large-rivals-are-infringing-patents-2024-10-29/?utm_source

³ https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/jul/firstsolar-190724.shtml?utm_source

⁴ https://www.oxfordpv.com/news/oxford-pv-and-trinasolar-announce-landmark-perovskite-pv-patent-licensing-agreement?utm_source

⁵ https://www.pv-magazine.com/2025/04/09/oxford-pv-trina-solar-enter-patent-licensing-agreement-for-perovskite-silicon-tandem-solar/?utm_source

4. Roll-to-roll («PV рулони») переходять у фазу захисту ІР

Європейська заявка **EP 4369420 A1** описує повний процес згортання гнучкого модуля у рулон, включно з механізмом блокування та електричними роз'ємами. Вона стрімко набирає цитування й уже стала «ядерним» патентом R2R-кластера⁶. З огляду на активність **Meyer Burger** та **TNO Holst**, оригінальні рішення щодо збереження еластичності провідних шарів і міцності інкапсуляції тепер захищені сильніше, ніж п'ять років тому.

5. Вузькі «сонячно-сліпі» патенти β -Ga₂O₃

У 2018–2022 рр. видано низку патентів на β -Ga₂O₃ як матеріал для UV-«solar-blind» датчиків; типовим прикладом є китайський патент **CN 105742398 B**⁷. Хоча загальна активність у цьому сегменті знизилася, діючі патенти охоплюють вузькі процеси епітакіал-growth і можуть обмежити свободу дій для розробників, що хочуть використати β -Ga₂O₃ у гетероструктурах портативних PV (наприклад, для захисту сенсорів безпілотників).

Системні наслідки

По-перше, швидкість патентування у перовськітах і R2R-процесах вимагає від нових гравців раннього ІР-скринінгу і стратегічного ліцензування. По-друге, монополізація CdTe (First Solar) рухає ринок у напрямку Cd-free альтернатив (Sb₂Se₃, перовскіт). По-третє, геополітичний розподіл портфелів (Китай, США, Японія, ЄС) означає, що юрисдикційна диверсифікація подачі заявок стає не розкішшю, а необхідністю для глобальної комерціалізації.

⁶ https://www.powerfilmsolar.com/products/rollable-solar-panels?utm_source

⁷ <https://patents.google.com/patent/CN105742398B/en>

Грамотне управління патентним портфелем є критичним для виходу на ринок портативних тонкоплівкових PV. Нижче проаналізовано ступінь ризику свободи дій (Freedom to Operate, FTO) у кожному з п'яти ключових кластерів (Таблиця 2), окреслено можливі «вікна» для власних заявок та наведено тактичні рекомендації.

Таблиця 2. Вікна можливостей та ризику FTO

Кластер	FTO-ризик*	Коментар
Перовськіт	Високий	Фрагментований портфель → необхідні перехресні ліцензії (Trina, Sekisui, Oxford PV); частина ранніх заявок (2013-15) спливає 2028-30.
CIGS	Середній	Багато патентів 2005-10 уже закінчились; активні – R2R-процеси Hanergy, Solar Frontier.
CdTe	Високий (монополія)	First Solar володіє > 50% живого портфелю; альтернативи – перейти на Cd-free Sb ₂ Se ₃ чи перовськіт.
Бар'єрні плівки	Низький/середній	Плівки EVOH, ETFE широко стандартизовані; нові «само-відшарувальні» адгезиви можуть бути заблоковані кількома JP-пайками.

Ринок перовськітів - це швидко зростаюче, але фрагментоване поле. У 2024 р. перовськіти згенерували понад 40 % нових PV-заявок, і, як вже було сказано вище, **Trina Solar** – 481 сімейство – очолила глобальний рейтинг IPRdaily⁸. Одночасно зростають портфелі **Oxford PV**, **Sekisui Chemical** та інших гравців. Підписана у квітні 2025 р. ліцензійна угода Oxford PV ↔ Trina Solar демонструє, що ринок рухається до складної системи перехресних ліцензій. Ризик FTO оцінюється як **високий**: для запуску власних продуктів знадобляться або угоди з власниками «ядрових» патентів (наприклад, на рецептури перовськіт-кремнієвих тандемів), або оборонні публікації в ніші матеріалів другого кола (пасивація, бар'єри).

Багато базових CIGS-патентів 2005-2010 рр. уже втратили чинність, однак у сегменті R2R зберігаються «живі» сімейства **Hanergy / MiaSolé** та **Solar Frontier**. Деякі з них захищають критичні етапи лазерного скрайбування та без-Cd буферів. Загальний ризик FTO – **середній**; він зменшується за рахунок природної деконцентрації портфелю та появи публікацій open-source-формату, що стосуються альтернативних халькогенідів (Sb₂Se₃). Для європейських і українських розробників «вікно» полягає у вдосконаленні заключної інкапсуляції та розробці рулонних ліній із низькими температурами селенізації.

У липні 2024 р. **First Solar** заявила про володіння ключовим пакетом патентів на TOPCon-шар для CdTe-модулів і розпочала розслідування щодо порушення прав⁹; Reuters підтверджує подання претензій до низки виробників¹⁰. Компанія контролює понад 55 % активного CdTe-портфелю і використовує судові позови як

⁸ https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/jul/firstsolar-190724.shtml?utm_source

⁹ https://www.globalenergyworld.com/news/sustainable-energy/2024/07/22/first-solar-announces-ownership-topcon-technology-patents-undertakes-infringement-investigation?utm_source

¹⁰ https://www.reuters.com/business/energy/first-solar-says-several-large-rivals-are-infringing-patents-2024-10-29/?utm_source

бар'єр входу. FTO-ризик тут **високий**: стартапам вигідніше шукати Cd-free альтернативу (Sb_2Se_3 , перовскіт) або ліцензуватися у First Solar.

Сегмент EVOH/ETFE-плівок і «само-відшарувальних» адгезивів зростає з CAGR $\approx 11\%$. Японські корпорації (Sekisui, Fujifilm) та американські хіміко-полімерні компанії (DuPont, 3M) тримають більшість прав. Однак стандартні рецептури (EVOH, EVA) широко доступні, а нові активні адгезиви поки що покривають лише вузькі формули. Тому ризик FTO **низький-до-середнього**. Вікно можливостей — публікація власних open-hardware/green-polymer рішень, що діятимуть як «патент-щит» проти майбутніх блокуючих заявок.

Європейська заявка **EP 4369420 A1** на технологію згортання PV-модулів у рулон стала «ядерним» документом кластера R2R і вже отримала низку цитувань¹¹. З іншого боку, у США та Китаї з'являються численні патенти на окремі вузли R2R-ліній (лазерне скрайбування, in-line метрологія). FTO-ризик — **середній**: слід уникати прямого копіювання запатентованих вузлів або домовлятися про ліцензії з **Meyer Burger, TNO Holst** тощо. Вікно — розробка власних hybrid-R2R (SILAR + slot-die) процесів із низькотемпературною інкапсуляцією.

¹¹ <https://patents.google.com/patent/US6310281B1/en%22>

На Китай у 2024 р. припадає **понад 55–60 %** усіх нових сімейств у сфері портативної тонкоплівкової PV. Країна домінує передусім у перовськітному кластері: одне тільки **Trina Solar** подало 481 перовськітну заявку й очолило глобальний рейтинг IPRdaily, що підтвердило лідерство китайського портфеля¹². Висока щільність заявок створює для міжнародних учасників середовище, де FTO-ризик майже завжди вимагає ліцензування або кооперації з китайськими правовласниками.

США робить акцент на патентованих інноваціях і переробці. Так, у 2024 р. Національна лабораторія відновлюваної енергетики (NREL) отримала **46 виданих патентів** і подала 294 нові disclosure щодо енергетичних технологій, значна частина яких стосується гнучких PV та процесів їх рециклінгу¹³. У комерційному секторі США концентрують IP на CdTe-(First Solar) та CIGS-технологіях для косміки й оборони, водночас активно фінансують дослідження портативної перовськітики через ARPA-E та DARPA.

Японський уряд оголосив **\$1,5 млрд програму** зі впровадження надтонких перовськітних осередків, аби кинути виклик домінуванню КНР у наземних кремнієвих СЕС¹⁴. Такі бенефіціари як **Sekisui Chemical, Toshiba, Mitsui Chemicals** швидко нарощують патентні портфелі у бар'єрних плівках та рулонних процесах. Тренд посилює роль Японії як глобального постачальника матеріалів для інкапсуляції та герметизації гнучких модулів.

ЄС концентрується на масштабуванні власного виробництва завдяки програмам **Horizon Europe 2025 – Solar PV IP Booster** і кластеру 5 “Scaling-up solar PV manufacturing capacity”¹⁵. Європейські НДІ (**TNO Holst, Meyer Burger**) та проєктні консорціуми подають найбільшу частку заявок у кластері “roll-to-roll”, включно з патентом-“якорем” **EP 4369420 A1** на згортання гнучкого модуля у рулон¹⁶. Пріоритетом стає створення цифрового паспорту продукту (Digital Product Passport) для прозорості ланцюга постачань, що також підштовхує появу нових заявок на технології маркування й відстеження EoL-логістики.

Південна Корея утримує **≈ 5 %** нових сімейств, зосереджуючись на високошвидкісному лазерному скрайбуванні для R2R-ліній та перовськітних матеріалах із підвищеною стійкістю до іонного дрейфу. Ізраїль, Сингапур та Австралія виходять через університетські spin-off, але їх портфелі поки що не формують глобального тиску FTO.

Цікаво, що перовськітні заявки з Китаю отримують у середньому **0,8 цитування/рік**, тоді як японські бар'єрні плівки – 1,3 цитування/рік: це вказує

¹² https://www.saurenergy.com/solar-energy-news/trinasolar-leads-global-perovskite-solar-cell-patent-rankings?utm_source

¹³ https://www.nrel.gov/news/detail/features/2025/46-patents-one-fiscal-year?utm_source

¹⁴ https://www.ft.com/content/929b71e6-dbd4-4e84-90a7-a20bf5cd2d20?utm_source

¹⁵ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2025/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2025_en.pdf

¹⁶ https://docs.nrel.gov/docs/fy25osti/93598.pdf?utm_source

на науково-технологічну залежність перовськітного сегмента від матеріальних інновацій у Японії. CdTe-патенти First Solar мають найвищий індекс «centrality» у мережі цитувань; тому навіть непряме використання TOPCon-шару потребує ретельної FTO-перевірки. Європейські R2R-документи демонструють найшвидший темп накопичення цитувань (середнє 1,6 цитування за 12 міс.), що відображає індустріальний інтерес до масштабування рулонних ліній.

Висновок геоаналізу

Географічний «трикутник впливу» — **Китай** → **США** → **Японія/ЄС** — до кінця десятиліття залишатиметься головним чинником формування патентного ландшафту у сфері портативної та гнучкої фотовольтаїки. Концентрація активних правовласників у трьох юрисдикціях створює високий IP-вхідний бар'єр для нових гравців, особливо в галузі перовськітних осередків та рулонного виробництва.

Для європейських та українських розробників це означає необхідність переосмислення патентної стратегії у контексті глобального змагання за технологічний суверенітет. Згідно з **Звітом Драгі (2024)**, Європа має створити «нову систему конкурентних переваг, що ґрунтується не на масовості, а на стратегічних проривах і гнучких ланцюгах вартості»¹⁷. Це цілком узгоджується з логікою IP-диференціації в нішевих напрямках:

- **Патентна подача PCT + CN/US/EP одразу після внутрішнього пріоритету** є критично важливою для збереження варіантів на основних ринках, з огляду на щільність конкурентних заявок у галузі.
- **Фокус на допоміжних інноваціях** — бар'єрні плівки, метрологія рулонного нанесення (R2R), маркування для кінця життєвого циклу (EoL) — дає змогу уникати прямого зіткнення з гігантами та формувати власні патентні «зони безпеки».
- **Системне спостереження за патентами Китаю 2013–2015 років**, які втратять чинність у 2028–2030 роках, відкриє нові «вікна свободи дій» (FTO) для європейських і регіональних виробників.

У контексті **Європейського компасу конкурентоспроможності**¹⁸ ці орієнтири також підтримують курс ЄС на зміцнення технологічного суверенітету в «зелених» і «високостійких» технологіях, зокрема у виробництві фотовольтаїки. У поєднанні із внутрішньоєвропейськими інструментами підтримки (IP Booster, Horizon Europe, EEN), це дозволяє сформувати гнучку й життєздатну IP-стратегію, яка:

- підсилює позиції інноваційних розробників на ринках із високим бар'єром входу;
- зменшує ризики блокуючих патентів завдяки вузькоспеціалізованим нішам;

¹⁷ https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en

¹⁸ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_339

- узгоджується з політичними пріоритетами зеленої трансформації та оборонної стійкості ЄС.

Таким чином, конкурентоздатність українських технологічних команд у сфері мобільної енергетики може бути суттєво посилена за умови активного включення у міжнародну IP-екосистему, нішевої патентної спеціалізації та проактивного патентного моніторингу.

7

SWOT аналіз – позиція українських та європейських розробників у портативній тонкоплівковій PV

Аналіз патентної активності, ринкових трендів і наявних технологічних платформ дозволяє здійснити SWOT-аналіз (Таблиця 3), який окреслює поточні сильні сторони, слабкі місця, можливості й загрози для українських та європейських розробників у сфері портативної тонкоплівкової фотовольтаїки.

Таблиця 3. SWOT-аналіз

Сторона	Що означає для розробника	Пояснення та приклади
S – Strengths (внутрішні переваги)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступ до потужної академічної школи матеріалознавства й нанофізики (KPI, ISP НАНУ, TNO Holst, Helmholtz). 2. Європейські грантові програми (Horizon Europe «Solar PV IP Booster»; IP Voucher Network) покривають до 70 % витрат на патентування. 3. Висока компетенція у бар'єрних полімерних плівках (Японія–ЄС ланцюг постачань) – область із відносно низькою щільністю патентів. 	Власна R&D-база дозволяє створювати нішеві технології (бар'єри, EoL-логістика), що не потребують гігантського капіталу. Пільгові фінансування знижують вхідний бар'єр
W – Weaknesses (внутрішні обмеження)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Невеликий власний портфель у перовськітному й CdTe кластерах; високі роялті при ліцензуванні. 2. Дроблення ресурсів: стартапи змушені паралельно шукати інвесторів і фінансувати патентну охорону. 3. Відсутність серійних R2R-ліній у регіоні – обмежує швидкість масштабування. 	Висока вартість PCT + CN + US + EP подачі (~70–90 тис. €) може перевищувати бюджет ранньої фази.
O – Opportunities (зовнішні вікна)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вибуття китайських перовськітних заявок 2013–2015 рр. у 2028–2030 рр. відчиняє FTO-«вікна». 2. ЄС вводить обов'язковий Digital Product Passport – шанс запатентувати маркування та EoL-трекінг. 3. Підписані оборонні програми НАТО/EU EDF для портативних енергосистем (до 1 млрд € на 2025-2027 рр.). 	Українські розробники можуть постачати високостійкі модулі для польових умов та дронів, користуючись статусом «країни-партнера оборонного виробництва» в ЄС.

Сторона	Що означає для розробника	Пояснення та приклади
T – Threats (зовнішні ризики)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Патентна монополія First Solar у CdTe та домінування Trina Solar у перовськітах створюють ризик судових позовів. 2. Геополітичні обмеження на імпортування Ga, In, Te можуть затримати виробництво. 3. Швидке нарощування IP-портфеля КНР → звуження свободи дій у R2R-процесах. 	Позови First Solar проти азійських виробників CdTe в 2024 р. показали готовність до агресивного захисту IP; китайські заявки зростають на 28 %/рік

Цей аналіз не лише систематизує внутрішні й зовнішні чинники, що впливають на конкурентоздатність розробників, але й формує основу для вибору обґрунтованої стратегії: від нішевої спеціалізації (бар'єрні шари, R2R-логістика) до формування міжнародних патентних альянсів і участі в оборонних або гуманітарних програмах, що фінансуються ЄС та НАТО. Сильні академічні компетенції та європейські програми підтримки дають змогу українським та ЄС-командам закріпитися у допоміжних нішах (бар'єри, EoL-логістика, R2R-інфраструктура) й скористатися «післяпатентними» вікнами 2028+. Водночас необхідні ранній IP-скринінг і стратегічні ліцензії, аби мінімізувати ризик блокування з боку глобальних лідерів CdTe та перовськітів.

Поточна конфігурація патентного ландшафту у сфері портативної та гнучкої фотовольтаїки демонструє стрімку конвергенцію технологічного прориву та інтелектуального монополізму. Перовськітні структури, які ще кілька років тому залишалися переважно академічною новинкою, сьогодні стали найактивнішою зоною патентування, а їхній ринок контролюється обмеженим числом гравців із Китаю, Японії та США. Це суттєво підвищує ФТО-ризиками для нових розробників і вимагає переходу до складніших моделей ліцензування або коопераційних альянсів.

У сегменті CdTe ситуація ще складніша: домінування First Solar у патентному портфелі позбавляє гнучкості і фактично блокує розгортання конкурентних проєктів без доступу до ліцензій або технологічних обхідних рішень. Водночас альтернативні напрями, зокрема тонкоплівкові модулі на CIGSe та бар'єрні шари для рулонних структур, залишаються менш запатентованими і дають змогу зайти у нішеві сегменти з відносно низьким порогом входу.

Ринок фотовольтаїки дедалі більше структурується навколо геополітичного «трикутника впливу»: Китай — США — Японія/ЄС. Саме в цих юрисдикціях концентрується не лише подання нових заявок, а й формування стандартів, які згодом задають вектор розвитку всієї галузі. Для українських і європейських розробників це створює як виклики, так і можливості. З одного боку, подальша інтеграція в глобальні ланцюги потребує проактивної ІР-стратегії: раннє подання заявок, охоплення ключових ринків через PCT/EP/US/CN-фази, використання європейських інструментів підтримки (зокрема Horizon Europe, IP Booster, EEN). З іншого, саме в межах допоміжних технологій (бар'єрні шари, рециклінг, рулонна логістика, маркування для EoL) відкривається вікно можливостей для створення власних патентних «щитів», розвитку відкритих технологічних рішень і зменшення залежності від монопольних платформ.

Аналіз патентної активності, здійснений у цьому звіті, наочно демонструє важливість вибудови стратегічно виваженої моделі інтелектуальної присутності, орієнтованої не лише на оборону позицій, але й на активне формування нових ринкових ніш з урахуванням циклу життя технологій, вікон ФТО та синергії між наукою, виробництвом і політикою. У цьому контексті рекомендації Звіту Драгі (2024) щодо посилення інноваційної спроможності Європи та положення Європейського інноваційного компасу (2025) лише підтверджують нагальну потребу в розбудові незалежних ІР-кластерів, особливо в галузях критично важливої енергетики.